

KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER

Diya Ul Akmal, Eka Pratiwi, Anisa Sulistiani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

diyaulakmal@gmail.com, ekapратиwi7997@gmail.com, anisasulistiani42@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataannya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminasi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan, Gender

Abstract

Indonesia as a rule of law regulates all lines of life with regulations from those that are hierarchical to those that are not, but their binding strength is still recognized. The purpose of this arrangement is to provide protection for the rights owned by each individual so that they are not violated by other individuals. However, in fact, the existing law has not fully protected against gender discrimination. Mainly, women are still not fully protected their rights. There are many victims of harassment who are discriminated against in education, various problems in marriage, domestic violence, unfulfilled rights as women in the field of work, and many other problems that cannot be answered by the existing law. There is a need for strengthening and renewal in national law in order to maintain the position, role and rights of women. Laws that are made must prioritize gender mainstreaming. This is an effort to provide gender equality and gender justice in Indonesia.

Keywords: Law, Justice, Gender

PENDAHULUAN

Esensi dari penegakkan hukum adalah menegakkan keadilan. Tegaknya keadilan memberikan jaminan terhadap perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cakupan lebih luas dari sekedar

keadilan hukum. Harus ada keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, kekuasaan dengan kendali, dan keteraturan yang akan menghasilkan keseimbangan yang mempersatukan.¹ Hans Kelsen berpendapat ne-

¹ Jimlie Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, Juni 2017, hlm. 122-123.

gara merupakan suatu tertib hukum. Adanya suatu tertib hukum karena dibuatnya peraturan yang menentukan orang di dalam masyarakat atau negara harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.² Adapun konsep yang dijabarkan oleh plato menjelaskan penyelenggaraan negara yang baik haruslah didasarkan kepada hukum yang baik. Selanjutnya Aristoteles berpandangan yang memerintah dalam negara adalah suatu pikiran yang adil serta kesesuaian yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum.³ Hukum yang baik akan memberikan rasa adil dan disesuaikan dengan peran serta kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang.

Keadilan merupakan perasaan puas karena hak yang dimiliki telah dilindungi. Hak seseorang diberikan secara penuh kepada dirinya terkecuali orang tersebut telah melanggar hak yang dimiliki orang lainnya.⁴ Salah satu hak tersebut adalah hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar alasan apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat. Perspektif keadilan dalam hukum dapat diartikan sebagai penyeteraan kedudukan dihadapan hukum, dimuka persidangan, putusan pengadilan yang memberikan rasa puas bagi kedua belah pihak, dan lain-lain. Penyeteraan kedudukan dihadapan hukum diartikan sebagai pemenuhan hak dan perlakuan setara yang tidak bersifat diskriminatif dan bias gender. Hukum yang dibuat haruslah responsif dalam menjawab setiap keadaan. Utamanya perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh masyarakat secara adil dan merata tanpa membedakan dan perlindungan secara penuh terhadap

hak-hak dasar dan hak konstitusional warga negara.

Ditengah masyarakat banyak terjadi pelanggaran hak yang utamanya terkait dengan gender. Hal ini tidak melupakan pula adanya permasalahan diskriminasi suku, ras, warna kulit, serta agama. Pengertian Gender dengan jenis kelamin tidaklah sama. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan YME dan tidak dapat diubah karena sudah menjadi ketentuan biologis. Sementara itu, gender digambarkan sebagai perbedaan tingkah laku yang dibentuk secara sosial dan melalui proses sosial serta budaya yang panjang. Banyak terjadi pelanggaran hak yang diterima oleh perempuan karena tidak dapat membedakan perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Perempuan menjadi subjek yang lemah kedudukannya didalam sistem hukum di Indonesia. Seperti contoh, didalam bidang pekerjaan, perempuan memiliki kendala seperti menstruasi setiap bulannya, hamil, serta menyusui. Hal ini seringkali tidak dihiraukan/dianggap penting oleh pemberi kerja walaupun sudah ada pengaturannya didalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun dengan tidak adanya pengawasan serta penjaminan terhadap permasalahan ini mengakibatkan kedudukan yang lemah bagi perempuan dihadapan hukum. ditambah kurangnya edukasi membuat masyarakat menganggap hal ini sudah berlaku umum dan wajar sehingga pengabaian hak-hak yang seharusnya diberikan tetap berlanjut. Selain itu banyak kasus pelecehan seksual yang diterima oleh perempuan, baik itu secara langsung maupun verbal. Terkadang walaupun telah dilaporkan, sangat sulit untuk menahan pelaku. Hal ini menjadi suatu ironi tersendiri diwajah hukum Indonesia.

Menjamin hak bagi warga negara merupakan tugas mutlak yang harus dilaksanakan oleh negara dengan dibentuknya peraturan yang melindungi hak tersebut. Hukum hadir karena kekuasaan yang sah dan peraturan yang tidak dibuat dengan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah

² Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 140.

³ Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jederal Soedirman, *SURVEI NASIONAL Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Badan Pengkajian MPR RI, November 2018, hlm. 8.

⁴ Pasal 28A-28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum.⁵ Pembuatan hukum yang memahami kondisi sosial masyarakat sangatlah diharapkan. Karena hukum merupakan gejala sosial yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya.⁶ Hukum yang berperspektif gender saat ini sangatlah dibutuhkan untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada perempuan. Karena permasalahan ini menjadi problematika publik yang harus dicari jalan keluarnya. Agar tidak semakin banyak korban yang diakibatkan kurang pekanya sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, kami akan menjawab pokok permasalahan mengenai Keadilan dalam sistem hukum nasional berdasarkan perspektif gender. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi empat bagian yang dimulai dari hukum, hak asasi manusia dan keadilan, permasalahan gender ditengah masyarakat, dan penguatan dan pembaharuan hukum berdasarkan perspektif gender.

PEMBAHASAN

Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan

Hakikat dari negara hukum merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Waldron yaitu dalam pembentukan hukum tidak boleh mencederai keadilan masyarakat. Keadilan yang dirasakan oleh masyarakat haruslah bersifat menyeluruh tidak hanya kepada golongan dan kelompok tertentu saja.⁷ Terdapat dua tokoh yang menggambarkan unsur Negara Hukum yaitu, Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey.⁸ Keduanya menekankan kepada

terjaminnya hak dari setiap orang dan tidak ada pembedaan diantaranya. Dalam menjalankan pemerintahan harus didasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak boleh adanya kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah kepada masyarakat. Penekanan kepada Hak Asasi Manusia (HAM)⁹ sebagai suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat guna menciptakan negara hukum yang baik dan berkeadilan.

Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan pemerintahan disetiap bidang yang ada harus berdasarkan hukum. Hukum hadir sebagai landasan berpijak dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Achmad Ali didalam bukunya, fungsi hukum dibagi menjadi 5, yaitu:¹⁰ (a) Hukum sebagai *a Tool of Social Control*; (b) Hukum sebagai *a Tool of Social Engineering*; (c) Fungsi Hukum sebagai Simbol; (d) Fungsi Hukum sebagai *a Political Instrument*; dan (e) Fungsi Hukum sebagai *Integrator*. Dari fungsi hukum tersebut, suatu norma yang berada dalam Peraturan Perundang-Undangan memiliki daya ikat yang kuat sebagai aspek kontrol sosial karena terdapat sanksinya. Kepastian hukum juga menjadi hal yang diperhatikan agar lembaga legislatif segera membentuk suatu peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan keteraturan dimasyarakat. Dengan adanya hukum maka pihak yang memiliki kewenangan lebih tidak dapat berlaku semena-mena terhadap yang lebih lemah. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi sebagai diri pribadi maupun sebagai warga negara yang telah dijamin berdasarkan konstitusi.

Gagasan mengenai HAM ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm 25.

⁶R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 23.

⁷Retno Mawarini Sukmariningsih, "Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 197-198.

⁸Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jederal Soedirman, *SURVEI NASIONAL....*, *op.cit*, hlm. 9

⁹Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2015, hlm. 102-120.

kuno yaitu *filosof stoika*¹¹ hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca *Renaissance*¹², John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.¹³ John Stuart Mill menentang hukum kodrati dengan berpandangan keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin keberadaannya oleh negara. Pelanggaran HAM biasa terjadi kepada masyarakat yang lemah, baik secara ekonomi, struktur sosial, fisik, kelompok minoritas, dan seterusnya.¹⁵

Konsep HAM yang ada di Indonesia bukan sekedar berbicara mengenai hak-hak dasar manusia tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Tertulis, Menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh terhadap hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, dan wajib membela negara.¹⁶ Dalam realitanya dimasyarakat, banyaknya pelanggaran HAM dalam kaitan diskriminasi yang diterima oleh yang lemah. Hal ini tidak terkecuali diskriminasi dalam permasalahan gender. Penegakkan HAM secara menyeluruh harus dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Agar konsep keadilan dalam hak asasi dapat diberikan sepenuhnya kepada masyarakat di Indonesia.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai (*Value*) tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.¹⁷ Bentuk nilai-nilai keadilan harus ada dalam kehidupan

¹¹ *Stoikisme (Stoa)* adalah nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani Kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum masehi. Ada juga yang mencatat stoikisme baru resmi pada tahun 108 sebelum masehi.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Stoikisme>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 19:07.

¹² *Renaissance* atau abad pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17, yang merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaissance, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 19:10.

¹³ Rhona. K.M. Smith, hal. 12. Lihat juga dalam Mohammad Ryan Bakry, "*Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*", Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 26.

¹⁴ Mohammad Ryan Bakry, "*Implementasi Hak Asasi...*", *ibid*, hlm. 29.

¹⁵ Menurut *Human Rights Reference* yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan adalah: a)

Refugees; b) *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c) *National Minorities*; d) *Migrant workers*; e) *Indigenous peoples*; f) *Children*; g) *Women*, Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73, dikutip dari Makalah Iskandar Hoesin dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 – 18 Juli 2003. Lihat juga dalam, Nalom Kurniawan, "*Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 /PUU-VI/2008*", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 715.

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 6.

¹⁷ Ferry Irawan Febriansyah, "*Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, Februari 2017, hlm. 9.

sosial dan harus mencakup:¹⁸

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk pembagian keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Permasalahan Gender di Masyarakat

Didalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender diartikan sebagai suatu konsep kultural didalam masyarakat yang membentuk perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Laki-laki seringkali digambarkan sebagai kepala keluarga yang kuat, tegas, dan rasional sementara perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang lemah-lembut, emosional, penurut, dsb.²⁰ Secara umum terdapat "tri peran gender" yang harus dipahami untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, yaitu:²¹

- a. Peran produktif, peran yang dikerjakan dalam sektor formal atau informal. Seperti contoh produksi pasar, jasa, dll yang memiliki nilai tukar ekonomi;
- b. Peran reproduksi, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Dalam pemeliharaan keturunan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan saja; dan
- c. Peran sosial kemasyarakatan/politik, yaitu peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau komunitas organisasi politik.

Dalam menjalani peran gender haruslah mengedepankan konsep kesetaraan dan keadilan sehingga menciptakan harmonisasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.²² Kesetaraan gender diartikan sebagai Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. kesetaraan gender memberi kesempatan untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya, menikmati manfaat dari hasil pembangunan, dan kedudukan dimata hukum. Serta keadilan gender diartikan sebagai Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).

Hak dasar yang diterima oleh warga negara tidak boleh dikurangi sedikitpun. Termasuk tidak boleh adanya tindakan

¹⁸Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 24.

¹⁹ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 181.

²⁰Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Ke-2 Tahun 2012, hlm. 21-22.

²¹Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak..., Ibid, hlm. 24-25.

²²Herien Puspitawati, "Konsep, Teori, Dan Analisis Gender", <https://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 16:59, hlm. 5-6.

diskriminatif yang diterima oleh setiap warga negara. Saat ini banyak hal diskriminatif yang diterima oleh wanita. Karena wanita dianggap sebagai pribadi yang lemah. Seyla Habib seorang filsuf Amerika berpandangan penekanan demokrasi dan kesetaraan menaruh harapan pada universalisme yang “mengikat secara moral komitmen individu akan penghormatan pada nilai-nilai dasar manusia sambil tetap mengakui partikularisme”. Marquis de Condorcet menolak pemahaman bahwa karena perempuan dan laki-laki berbeda maka perempuan harus didomestikasi. Marquis de Condorcet berpendapat “Tanpa keterlibatan perempuan kehidupan berbangsa tidak dapat dikatakan memiliki konstitusi yang bebas. Perempuan adalah makhluk yang setara, mampu memiliki ide-ide moral dan mampu bernalar mengenai ide-ide moral tersebut”. Terdapat tiga diktum yang biasa dipakai dalam memberikan karakter pascamodern, yaitu: matinya manusia, matinya sejarah, dan matinya metafisika.²³ Konsep Modernisme tersebut disambut oleh kaum feminis untuk mengartikan gender dengan interpretasi:

a. Matinya manusia; Matinya Subyek Laki-laki. Keberadaan subyek laki-laki sepanjang tradisi filsafat ditopang oleh apa yang disebut manusia adalah manusia yang rasional dan rasionalitas selalu dikaitkan dengan laki-laki, karena perempuan selalu dianggap makhluk emosional (ingat perseteruan antara Wollstonecraft dan Rousseau). Penganandaian ini menutup percakapan gender di dalam tradisi filsafat, dari Plato hingga Descartes termasuk Kant dan Hegel; tema manusia yang selalu diangkat adalah tema laki-laki sebagai subyek yang rasional.

²³ Pemahaman ini dikutip oleh Benhabib dari Jane Flax, *Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West* (Berkeley: University of California Press, 1990), 32. Lihat juga dalam Edi Riyadi Terre, dkk, *Manusia, Perempuan, Laki-Laki Pengantar ke Pemikiran Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler, Ziba Mir-Hosseini*, Jakarta: Komunitas Salihara, Mei 2013, hlm. 48-51.

- b. Matinya Sejarah; Bangkitnya Narasi Sejarah yang Bergender. Bila subyek dari tradisi intelektual Barat selalu terfokus pada laki-laki, kulit putih, Kristen, dan sebagainya, maka sejarah direkam dan dinarasikan sebagai “his story”, yang selalu berupaya menyatukan, homogenitas, universal dengan konsekuensi meminggirkan kelompok yang lain, meniadakan pluralitas dan cara berada yang “lain”. Hegel percaya bahwa Afrika tidak memiliki sejarah.¹² Keyakinan Hegel bukanlah sesuatu yang aneh, sebab sejarah perempuan tersusun baru-baru ini, narasi perempuan baru direkonstruksi dan dikategorisasi sesuai dengan periodisasi yang mengakui peranan perempuan di dalam sejarah.
- c. Matinya Metafisika; Skeptisisme Feminis tentang Transendensi Akal. Panduan pengetahuan yang menitikberatkan pada peranan rasio dan suprahistoris dan matriks kebenaran dan kekuasaan, bagi feminis berada pada relasi konstitusi simbolik gender, sosial, ekonomi, dan politik dan bukan pada sesuatu di luar itu.

Penekanan pada kesetaraan gender berada pada kesamaan hak yang seharusnya diterima. Wanita juga dapat turut berkontribusi dalam kehidupan bernegara melalui pemerintahan, politik, atau pekerjaannya. Hannah Arendt seorang filsuf Amerika menggagas mengenai “manusia politik”. Dalam pandangannya, menjadi manusia saja tidak cukup, ia harus politis agar manusiawi. Politik dalam pandangan Arendt adalah puncak eksistensi manusia dan itu hanya mungkin tercapai di atas kebebasan dan pluralitas manusia. Pemikiran Arendt bukanlah tentang politik dalam arti seharusnya melainkan tentang manusia yang seharusnya “manusia politik”. Dikatakan seharusnya karena 2 hal, yaitu:

- a. Politik bukanlah sebuah proses natural (*Aristotelian*) dan sosiologis (*Hobbesian*), melainkan kultural; jadi bukan sebuah keniscayaan alami atau kenis-

cayaan hasrat individual dalam kesosialan manusia, melainkan sebuah upaya sadar dan transformatif;

- b. Kondisi yang memungkinkan untuk pencapaian eksistensi manusia politik itu selalu terancam oleh hasrat ketunggalan yang melahirkan ketidakbebasan, sebagaimana dipraktikkan oleh rezim totaliter dan demokrasi liberal yang salah arah.

Untuk mencapai kebebasan dan keadilan individu, setiap orang haruslah saling menghargai dan menghilangkan ego pribadinya. Dalam perspektif gender, wanita juga harus diberikan tempat untuk turut bersaing dan berkontribusi dalam segala aspek. Karena pada hakikatnya, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan yang terbaik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan, ketidakberdayaan, dan pemiskinan perempuan. Yang utama ialah ketidakfahaman bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, bahwa karena dia adalah perempuan, yaitu fungsi reproduksinya, memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, isu-isu gender dan perempuan masih belum sepenuhnya menjadi perhatian apalagi pertimbangan dalam menyusun capaian sasaran pembangunan, sehingga hasil-hasil pembangunan kurang/tidak dapat langsung dirasakan dan dinikmati manfaatnya secara adil bagi rakyat, terutama bagi perempuan.²⁴ Dalam kehidupan masyarakat masih banyak diskriminasi terhadap wanita. Permasalahan gender ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Dalam Bidang Pendidikan

Saat ini masih banyak perempuan yang harus putus sekolah karena dijodohkan oleh orang tuanya ataupun hamil diluar nikah. Seharusnya anak diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya kelak. Bagi perempuan yang hamil

diluar nikah pun banyak yang hanya disuruh untuk menikah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Sementara laki-laki tetap melanjutkan sekolahnya sampai menamatkan pendidikan. Korban yang hamil diluar nikah dengan memiliki kemungkinan hasil dari pemerkosaan menjadi tidak adil baginya. Berikut ini data kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik/Komunitas tahun 2019.

Tabel 1.
Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik/Komunitas Tahun 2019²⁵

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Dalam Persen (%)
1	Pencabulan	531	16%
2	Pemerkosaan	715	21%
3	Pelecehan Seksual	520	15%
4	Persetubuhan	176	6%
5	Percobaan pencabulan dan persetubuhan	1.660	42%
	Total	3.602	100%

Banyaknya korban yang putus sekolah sebagai konsekuensi dari tindak kekerasan atau hamil diluar nikah menjadi ironi tersendiri. Sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur dan melindungi korban. Hal ini berdampak kepada masa depan dan juga kehidupannya.

- b. Relasi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁶

Didalam Undang-Undang ini perempuan dalam perkawinan ditempatkan tidak setara yakni laki-laki sebagai sua-

²⁴Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak..., op.cit, hlm. 12.

²⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan)”, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 20:03, hlm. 1.

²⁶Ninik Rahayu, “Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 21.

mi diposisikan untuk berperan di ruang publik, sementara perempuan sebagai istri diposisikan berada di ruang domestik. Pembagian peran yang dikotomis antara publik dan domestik tersebut menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan yang berimplikasi pada ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap perempuan.

c. Pencatatan Perkawinan²⁷

Banyaknya kasus pernikahan siri membuat hak wanita tidak dapat diberikan sepenuhnya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Atau Kantor Catatan Sipil. Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah “tidak diketahuinya kebenaran identitas hukum seseorang”. Dampak dari hal ini adalah banyaknya poligami yang tidak diketahui oleh istri sah dari laki-laki yang menikah lagi. Sekarang sedang marak poligami tanpa seizin istri yang dimana ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait. Bagi istri sah tersakiti karena diduakan dan bagi istri simpanan menjadi permasalahan baru karena tidak ada perlindungan hukum baginya apabila sewaktu-waktu suaminya meninggalkan dia walaupun telah memiliki anak. Anak tersebut hanya akan menjadi tanggungan ibu secara hukum yang berlaku.

d. Banyaknya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi kepada wanita sebagai korban. Permasalahan utamanya adalah banyak istri yang tidak ingin melaporkan suaminya karena alasan perasaan, tidak ada yang menafkahi dan lain sebagainya. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun menempatkan kekerasan ini sebagai delik aduan sehingga apabila korban tidak melaporkan maka tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib. Berikut

ini data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019.

Tabel 2.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2019²⁸

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Dalam Persen (%)
1	Kekerasan Fisik	4.783	43%
2	Kekerasan Seksual	2.807	25%
3	Kekerasan Psikis	2.056	19%
4	Ekonomi	1.459	13%
	Total	11.105	100%

Banyaknya kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari kurangnya edukasi mengenai kesetaraan gender. Selama ini laki-laki menganggap diri mereka lebih superior didalam keluarga. Padahal hubungan yang baik seharusnya dijalankan bersama-sama dan tidak saling menyakiti. Tidak jarang korban sampai meninggal di tangan suaminya karena ketidakmampuan dan ketidakberanian dari istri untuk melaporkan suaminya.

e. Dalam Bidang Pekerjaan

Meskipun sudah ada Peraturan yang mengatur tentang ini namun dalam pelaksanaannya masih banyak pengabaian terhadap hak yang seharusnya diterima oleh perempuan. Jam kerja yang melebihi batas ketentuan, Upah yang minim, tidak diperbolehkannya izin apabila sakit saat menstruasi, cuti hamil yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, dan bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan belum secara menyeluruh diberikan. Didalam masyarakat hal ini sudah dianggap sebagai pewajaran walaupun persepsi tersebut salah. Mereka berhak untuk menuntut apabila hak-haknya tidak diberikan sepenuhnya. Namun upaya untuk melakukan penuntutan memakan waktu yang lama dan menghabiskan lebih ba-

²⁷ Ninik Rahayu, “Kesetaraan Gender Dalam...”, *ibid*, hlm. 25.

²⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk... *Loc.cit.*”

nyak energi dibandingkan apa yang akan didapatkan.

- f. Keterlibatan Perempuan dalam Kancah Perpolitikan Indonesia.

Dalam kancah perpolitikan nasional, keterwakilan perempuan belum terhitung banyak. Saat ini memang sudah ada wajah wanita yang sukses pada bidang politik di Indonesia. Sebut saja Megawati Soekarno Putri (mantan Presiden ke-5 Indonesia), Puan Maharani (Ketua DPR RI Periode 2019-2024), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), dll. Namun dalam proses pengkaderan partai politik dirasa belum menyetarakan secara kuantitas jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Partai Politik masih condong melihat sosok laki-laki sebagai bakal calon pemimpin selanjutnya. Penyetaraan kesempatan harus lebih diberikan oleh partai politik bukan hanya kepada anak dari tokoh nasional tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi dalam berpolitik.

- g. Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Pemerintahan

Keterwakilan perempuan dirasa masih sedikit. Hal ini sebagai imbas dari persepsi masyarakat yang menyatakan, “perempuan harusnya dirumah” atau “laki-laki lah yang bekerja”. Bahkan sangat sering terdengar persepsi “perempuan tempatnya ada di dapur, sumur, dan ranjang”. Karena adanya persepsi seperti itu membuat perempuan hanya berada dirumah dan menjadi seperti apa yang dipersepsikan. Negara ini sejatinya butuh gagasan dan terobosan baru demi kemajuan negara. Bisa saja para wanita yang berada dirumah memiliki ide ataupun terobosan yang jauh lebih baik dibandingkan laki-laki dibidang pemerintahan. Mengubah persepsi masyarakat harus dilakukan berbarengan dengan pembentukan peraturan yang menjamin hak wanita diberikan secara menyeluruh.

Penguatan dan Pembaharuan Hukum Berdasarkan Perspektif Gender

Menurut Prof. Barda Nawawi Arif karakteristik hukum Indonesia adalah Yuridis Religi (keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa) dan yuridis Kultural (Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Hukum merupakan standar dari tingkah laku manusia dalam bersikap yang memiliki tujuan untuk diamini setiap anggota masyarakat. Selain itu adanya hukum berfungsi sebagai suatu sarana perwujudan masyarakat untuk lebih baik tatannya, sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku individu di lingkungan masyarakat, dan sebagai alat untuk mengontrol insting dan tindakan manusia agar selalu terpelihara (tidak melanggar norma hukum). Inilah kedudukan hukum yang ditegakan dalam rangka memelihara hukum tersebut menuju kepada kepastian hukum.³⁰ Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka peran bagi penegak hukumlah yang dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas baik itu terkait menafsirkan hukum sesuai keadilan dan posisi masing-masing.³¹

Keadilan merupakan suatu hal yang subjektif apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Aritoteles dalam bukunya *Rhetorica* mencetuskan tujuan hukum yaitu menghendaki keadilan semata-mata misi dari pada hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.³² Teori keadilan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Teori ini merupakan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan de-

²⁹Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Serang: Untirta Press, 2018, hlm 8.

³⁰Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 53.

³¹R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum...*, *Op.cit*, hlm 55.

³²R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum...*, *Ibid*, hlm 58.

ngan tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.³³ Hukum berkaitan dengan etika dan molaritas (merupakan keadilan dalam ruang lingkup filsafat). Dan keadilan adalah isi sensial dalam hukum akan tetapi pelaksanaan keadilan tidak ada kaitanya dengan filsafat³⁴

Hakikatnya setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dalam kehidupannya dan negara menjamin hal tersebut dengan hukum. Namun hukum juga lah yang membatasi kebebasan tersebut agar tidak terjadi suatu kebebasan yang mutlak. Dalam negara hukum (*rechtsstaat* atau *rulnof law*), negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dengan melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan HAM dan kesamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the Law*)³⁵.

Didalam asas kebebasan (*Liberty Principle*) menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang lain. Setiap orang membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar.³⁶ Ini menjadi alasan kenapa hukum itu diperlukan. Karena masyarakat sendiri membutuhkan hukum dan hukum hadir karena adanya masyarakat. Batas kebebasan menurut filsuf Prancis Jean Paul Sartre (1905-1980) bahwa kita dihukum untuk hidup bebas atau dengan kata lain kita ditakdirkan untuk tidak bebas.³⁷ Keberadaan hukum menjadi penting dalam pola penerapan dimasyarakat meskipun telah ada norma sebelumnya. Hal ini berangkat dari adanya kekurangan dalam setiap norma tersebut. J. Van Khan dan J.H

Beekhuis mengatakan alasan keberadaaan hukum adalah karena norma-norma yang lain (norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama) tidak mencukupi dan memberikan perlindungan kepentingan kepada masyarakat.³⁸

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu adanya berbagai pembaruan didalam hukum yang ada di Indonesia. Terjaminnya hak yang dimiliki dan keadilan tidak akan tercapai apabila hukum yang ada tidak melihat jauh ke masa depan. Karena hukum tidak hanya berbicara masa lalu dan masa kini semata. Prospek hukum yang berdasarkan pengarusutamaan gender harus digiatkan dalam berbagai bidang yang ada. Hal ini untuk tercapainya keadilan yang diinginkan didalam Pancasila yang merupakan filosofi dan ideologi negara.³⁹ Adapun penyempurnaan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak; hal pertama yang harus menjadi perhatian adalah pendidikan anak-anak di Indonesia. Karena ini yang akan menjadi garda terdepan bangsa dikemudian hari. Harus ada aturan yang menjamin bagi korban kekerasan seksual dan yang hamil diluar nikah untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Apabila korban tersebut tidak melanjutkan pendidikannya maka akan berkurangnya kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dikemudian hari. Dan juga orang pertama yang akan mengajari anaknya adalah ibu itu sendiri. Sehingga edukasi akan terus berkelanjutan apabila korban melanjutkan sekolahnya.
- b. Harus ada peraturan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan; hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan diterima oleh perempuan. Karena

³³Donal Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 28.

³⁴Peter Mahmud Marzhki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 44.

³⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi...*, *Op.cit*, hlm. 92.

³⁶Donal Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar ilmu hukum...*, *Op.cit*, hlm. 31.

³⁷Suparman Usman, *Etika dan Tanggung...*, *Op.cit*, hlm. 97.

³⁸Donal Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar ilmu hukum...*, *Op.cit*, hlm. 48.

³⁹Lihat didalam Pancasila Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

pada fakta dilapangan, banyak istri yang dinakahi secara siri ditinggal oleh suaminya begitu saja dan tidak dapat melakukan penuntutan apapun. Hal ini beriringan dengan istri sah yang tidak dapat menuntut suaminya yang menikah lagi tanpa persetujuan dari istrinya. Padahal semua ini sudah ada didalam Undang-Undang tentang Perkawinan namun tidak ada langkah hukum yang dapat diambil.

- c. Penyempurnaan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan; dengan maraknya pemberi kerja yang tidak memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang maka sudah seharusnya ada pembaharuan yang bertujuan untuk melindungi pekerja tersebut. Pengawasan yang lemah dan masa penuntutan yang lama menjadi titik tolak permasalahan ini.
- d. Revisi peraturan lainnya; revisi ini dilakukan untuk memberi kesempatan yang sama bagi perempuan diberbagai bidang; Keadilan gender haruslah diberikan secara menyeluruh. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Karena setiap orang berhak untuk berkarya dan menentukan hidupnya. Tidak boleh adanya perbedaan gender dalam bidang apapun selama hal itu merupakan suatu hal yang positif dan dapat memberikan dampak kemajuan bagi dirinya, keluarganya, lingkungan sekitar, dan bagi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Menegakkan keadilan merupakan esensi dari dibentuknya hukum. Hukum

hadir untuk menjaga keteraturan dan untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang tetap terjaga. Salah satu hak yang harus dapat dijamin oleh hukum adalah hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dalam bentuk apapun. Namun pada kenyataannya saat ini di Indonesia masih banyak perlakuan diskriminatif berkenaan dengan gender. Perempuan memiliki kedudukan yang lemah untuk mendapatkan hak-haknya secara penuh. Permasalahan tersebut terdapat di hampir segala bidang. Utamanya yang paling fundamental adalah dibidang pendidikan, keluarga, hingga pekerjaan. Berbagai permasalahan yang belum dapat dijawab dengan hadirnya sebuah peraturan harus dapat dibenahi. Ini menjadi kewajiban negara untuk segera merumuskan perlindungan hak tersebut.

Terdapat hal yang dapat dilakukan dan harus segera dilaksanakan yaitu dengan merevisi peraturan terkait dengan mengedepankan pengarusutamaan gender. Perlindungan hukum harus dijadikan garda terdepan untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Selain itu perlindungan terhadap anak, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Anak merupakan aset penting negara untuk masa depan. Jangan sampai anak tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya karena tidak mendapat pendidikan yang cukup. Dan dalam bidang pekerjaan harus adanya pemerataan kesempatan diberbagai bidang seperti dalam pekerjaan, pemerintahan, dan perpolitikan nasional. Ide dan gagasan yang dapat dilahirkan dari buah pemikiran anak bangsa dapat membawa Indonesia lebih maju dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2015.
- Badan Pengkajian MPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jederal Soedirman, *SURVEI NASIONAL Evaluasi Pelaksanaan Undang-*

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Badan Pengkajian MPR RI, November 2018.
- Donal Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Edi Riyadi Terre, dkk, *Manusia, Perempuan, Laki-Laki Pengantar ke Pemikiran Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler, Ziba Mir-Hosseini*, Jakarta: Komunitas Salihara, Mei 2013.
- Jimlie Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, Juni 2017.
- Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Ke-2 Tahun 2012.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Serang: Untirta Press, 2018.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Karya Ilmiah

- Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, Februari 2017.
- Mohammad Ryan Bakry, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
- Nalom Kurniawan, “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24 /PUU-VI/2008”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Ninik Rahayu, “Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, April 2012.
- Retno Mawarini Sukmariningsih, “Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014.
- Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima*, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014.

Internet

- Herien Puspitawati, “Konsep, Teori, Dan Analisis Gender”, <https://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 16:59.
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaissans](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Abad_Renaissans), diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 19:10
- [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Stoikisme](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Stoikisme), diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pada pukul 19:07.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan)”, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 20:03